

**ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИНИНГ “БИР КАМАР, БИР
ЙЎЛ” ЛОЙИХАСИДАГИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ
ЛОЙИХАЛАР (ЖАНУБИЙ-ШАРҚИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ**

МИСОЛИЛА)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166937>

Х.Казакбаев,

Ренессанс таълим университети доценти, PhD

Email: foreignpolicy@mail.ru

***Аннотация.** Ушбу мақола Хитой Халқ Республикасининг Жанубий-Шарқий Осиё минтақасида “Бир камар, бир йўл” доирасида амалга ошираётган лойиҳалари, минтақа давлатларининг лойиҳадаги иштирокига бағишланган.*

***Калим сўзлар:** Хитой Халқ Республикаси, Си Цзинпин, “Денгиз Ипак йўли”, “Бир камар, бир йўл”, Жанубий-Шарқий Осиё, темирйўл лойиҳалари, Жанубий Хитой денгизи*

***Annotation.** This article is devoted to projects implemented by the People's Republic of China in the Southeast Asian region within the framework of the “One Belt, One Road” and the participation of countries in the region in the project.*

***Keywords:** People's Republic of China, Xi Jinping, "Maritime Silk Road", "One Belt, One Road", Southeast Asia, railway projects, South China Sea*

Замонавий даврда Хитой Халқ Республикаси ташқи сиёсий мақсадларга эришиш асносида турли ҳил лойиҳа ва стратегияларни ишлаб чиқармоқда. Шундай лойиҳалардан бири “Бир камар, бир йўл”¹ лойиҳаси ҳисобланади.

ХХР Раиси Си Цзинпин 2013 йил Қозоғистон (сентябрь) ва Индонезия (октябрь)га ташрифи давомида “Ипак йўлининг иқтисодий камари” ва “ХХІ аср денгиз ипак йўли” (кейинчалик “Бир камар, бир йўл”) лойиҳасини таклиф қилади. Ушбу лойиҳада Марказий Осиё сингари Жанубий-Шарқий Осиё давлатлари муҳим ўрин тутди.

Ушбу лойиҳа ўз навбатида ХХРнинг ташқи иқтисодиётида муҳим стратегияга айланди. 2015 йилда лойиҳанинг асосий йўналишлари белгилаб олинди:

- 1) ХХР – Марказий Осиё – Россия – Европа;
- 2) ХХР – Марказий Осиё – Ғарбий Осиё – Форс кўрфази – Ўртаер

денгизи;

¹ Бир камар, бир йўл лойиҳаси ўзбек тилидаги турли манбаларда турлича номланади. Хусусан, Бир макон, бир йўл деб ҳам номланади, хитойшунос олим А.Ходжаев бу лойиҳани Бир белбоғ, бир йўл деб номлашни таклиф қилган.

3) ХХР – Жанубий-Шарқий Осиё – Жанубий Осиё – Ҳинд океани².

Юқоридаги йўналишлардан ташқари паралел равишда Хитой портларидан Жанубий Хитой денгизи орқали Ҳинд океанига ва Европага олиб борадиган денгиз йўли ҳам лойиҳанинг асосини ташкил этади. Бу ўз навбатида Жанубий-Шарқий Осиё давлатларининг ролини оширади. Лойиҳанинг энг аҳамиятли томони шундаки, “Бир камар, бир йўл”ўтадиган ҳудудларда инфраструктура яхшиланади. Темирйўл ва автомобил йўллари қурилади, денгиз портлари ташкил этилади. Инфраструктурани яхшилаш билан бирга, логистика тизимини ривожлантириш, экин иқтисодий ташкил этиш орқали лойиҳа доирасида савдо-инвестициявий муҳит яратилади. Бу орқали ХХР ўзининг кам ривожланган ва денгизга чиқа олмайдиган Фарбий ҳудудлаини ривожлантиришни ҳам кўзда тутмоқда.

ХХР ҳукумати қисқа давр ичида лойиҳани молиялаштиришни бошлади. Хусусан, 2014 йил ноябрда ХХР Раиси Си Цзинпин “Ипак йўли” фондига 40 млрд АҚШ доллари ажратилишини маълум қилган бўлса, ХХР бошчилигида 57 та давлат (Ўзбекистон ҳам) устав капитали 100 млрд АҚШ долларлик Осиё инфраструктура ва инвестиция банки ташкил этилди³. Шу тариқа лойиҳани молиялаштириш масаласи ижобий ҳал қилинди.

Умуман олганда “Бир камар, бир йўл” лойиҳасининг ХХР учун муҳимлик даражасини қуйидаги омиллар орқали англаш мумкин.

Биринчидан, Денгиз Ипак йўли (хусусан, Жанубий-Шарқий Осиё давлатлари)да иштирок этаётган давлатлар ХХРнинг асосий савдо ҳамкорлари ҳисобланади. Маълумки, ХХР ташқи савдосининг 90 % денгиз орқали амалга ошириладиган бўлса бошқа тарафдан ХХР нефть импортининг 60 % денгиз орқали ўтади.

Иккинчидан, Денгиз Ипак йўли ХХРнинг денгизбўйи провинциялари: Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзяь, Гуандун ва Хайнаннинг иқтисодий ривожланишига салмоқли ҳисса қўшади.

Учинчидан, Жанубий-Шарқий Осиёдаги ХХР-АҚШ рақобатида минтақа давлатлари билан яқин ҳамкорлик қилиши, Осиё-Тинч океанидаги “кучлар мувозанати”ни таъминлашга ёрдам беради.

² Киреева А.А. Инициатива пояса и пути: содержание, цели и значение // Сравнительная политика и геополитика. – 2018. – Т.9. – №3. – С.62

³ Киреева А.А. Инициатива пояса и пути: содержание, цели и значение // Сравнительная политика и геополитика. – 2018. – Т.9. – №3. – С.63

Тўртинчидан, АҚШнинг “Транс-Тинч океани” шартномаси⁴дан чиқиши унга муқобил сифатида ХХР томонидан “XXI аср денгиз ипак йўли”ни таклиф этилиши минтақада ХХРнинг таъсирини янада оширади.

Бешинчидан, “Бир камар, бир йўл” лойиҳаси орқали Африка ва Европа бозорларига чиқиши ушбу минтақаларда ХХР позициясини мустаҳкамланишига олиб келади⁵.

2017 йили 100 та давлат вакиллари иштирок этган “Бир камар, бир йўл” форумида иштирокчи давлатларда қиймати 900 млрд АҚШ долларини ташкил этадиган 270 та инфраструктура лойиҳалари амалга оширилиши маълум қилинди. Бу эса Жанубий-Шарқий Осиёдаги Лаос, Камбоджа каби давлатларга қўшимча имконият тақдим этади⁶.

2023 йилга келиб “Бир камар, бир йўл” лойиҳаси доирасида Хитой томонидан амалга оширилган лойиҳаларнинг қиймати 1 трлн АҚШ долларидан ошиб, шундан 643 млрд АҚШ доллари инфраструктура лойиҳалари ташкил этди⁷.

“Бир камар, бир йўл” лойиҳаси Жанубий-Шарқий Осиёда инфраструктурани ривожланишига хизмат қилмоқда. Айниқса бу ҳолат Лаос ва Камбоджа каби давлатларда яққол кўзга ташланмоқда. Хусусан, Лаосдан ўтадиган қиймати 6 млрд АҚШ долларини ташкил этадиган Куньмин-Сингапур темирйўлининг қурилишини кўриш мумкин. Шу билан бирга ушбу давлатларнинг ташқи қарзи ХХР ҳисобига ошиб бормоқда. Бугунги кунда Камбоджа ташқи қарзини 50 % ХХРга тўғри келади⁸. Шунингдек, Жанубий-Шарқий Осиёдаги бошқа давлатларида йирик лойиҳалар амалга оширилди.

1. жадвал

Жанубий-Шарқий Осиё давлатларида “Бир камар, бир йўл” доирасида амалга оширилган лойиҳалар (млрд АҚШ доллари ҳисобида)⁹

№	Йил	Лойиҳани амалга оширган компания	Лойиҳа қиймати	Соҳа	Амалга оширилган
---	-----	----------------------------------	----------------	------	------------------

⁴ Транс-Тинч океани (Trans-Pacific Partnership, TPP) савдо шартномаси. 2016 йил 4 февралда Янги Зеландияда 12 та давлат (Австралия, АҚШ, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Янги Зеландия, Перу, Сингапур, Вьетнам) томонидан имзоланган. АҚШда ҳокимиятга Д.Трамپ келиши билан 2017 йил 23 январда АҚШ шартномадан чиқади.

⁵ Игнатъев С.В. Юго-Восточная Азия в проекте КНР «Морской шелковый путь XXI века»: аспекты безопасности // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2018. – Т.1 №2 (39). – С.41

⁶ Киреева А.А. Инициатива пояса и пути: содержание, цели и значение // Сравнительная политика и геополитика. – 2018. – Т.9. – №3. – С.64

⁷ China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2023//

⁸ Bridging the Belt and Road Divide // https://carnegieendowment.org/files/ChinaRiskOpportunity-Belt_and_Road.pdf

⁹ China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia // <https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf>

					давлат
1.	2017	Kuala Lumpur–Kota Bahru Rail (Construction)	14,3	темирйўл	Малайзия
2.	2013	Preah Vihear–Kaoh Kong Railway	9,6	темирйўл	Сингапур
3.	2017	Vanke, Hopu, Hillhouse, Bank of China	9,06	логистика	Камбоджа
4.	2013- 2018	Kyaukpyu Deep Sea Port (Construction)	7,3	транспорт	Мьянма
5.	2015	China General Nuclear	5,96	энергетика	Малайзия
6.	2016	Vientiane–Boten Railway Project	5,8	темирйўл	Лаос
7.	2017	Bangkok to Nakhon Ratchisima High- SpeedRailway (Phase 1)	5,35	темирйўл	Таиланд
8.	2013	Zhejiang Hengy	3,44	энергетика	Бруней
9.	2017	China Railway Engineering	3,19	темирйўл	Индонезия
10.	2017	China Railway Construction, China Railway Engineering	2,69	темирйўл	Таиланд
11.	2021	China Railway Construction	6	темирйўл	Лаос ¹⁰

Жанубий-Шарқий Осиё давлатларида “Бир камар, бир йўл” доирасида лойиҳаларнинг 80 % темирйўл лойиҳаларини ташкил этади. Бу эса ХХР янги транспорт коридорларини яратишни ўз олдига асосий мақсад сифатида кўраётганини кўриш мумкин. Бундан ташқари ХХР ҳукумати Индонезия, Вьетнам, Камбоджа давлатларида ҳам юқори қийматли лойиҳаларни амалга оширмоқда.

2. жадвал

Жанубий-Шарқий Осиё давлатларида “Бир камар, бир йўл” доирасида лойиҳалар учун ажратилган маблағлар (млрд АҚШ доллари ҳисобида)¹¹

Давлат	мабл ағ	Давлат	маблағ
Индонезия	171,1	Лаос	47,70
Вьетнам	151,6	Бруней	35,90

¹⁰ How Has China’s Belt and Road Initiative Impacted Southeast Asian Countries? // <https://carnegieendowment.org/posts/2023/12/how-has-chinas-belt-and-road-initiative-impacted-southeast-asian-countries?lang=en>

¹¹ China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia // <https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf>

	8		
Камбоджа	103,9	Мьянма	27,24
	6		
Малайзия	98,46	Таиланд	24,11
Сингапур	70,09	Филиппин	9,40

Юқоридаги лойиҳа ва маблағлар Жанубий-Шарқий Осиё давлатларидаги инфраструктурани яхшиланиши транспорт-логистика соҳасининг ривожланишига олиб келиш билан бирга минтақа давлатларини иқтисодий жиҳатдан ХХРга боғлиқлигини оширмоқда.

Шу билан бирга Хитой ҳукумати Жанубий-Шарқий Осиё давлатларида “яшил энергетика” лойиҳаларига ҳам инвестиция киритиб келмоқда жумладан 2019-2023 йилларда бу соҳага қарийб 3 млрд АҚШ доллари миқдорида маблағ ажратганини ҳам таъкидлаш лозим.

Хулоса қиладиган бўлсак, ХХР ҳукумати Жанубий-Шарқий Осиё давлатларини “Бир камар, бир йўл” лойиҳасига жалб қилиш орқали келажакда юз бериш эҳтимоли юқори бўлган Жанубий-Хитой денгизидаги ҳарбий низоларда катта устунликни қўлга киритишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Яқин Шарқ ва Шарқий Европадаги сиёсий инқирозлар туфайли Хитой ўз этиборини биринчи навбатда минтақа давлатларига қаратишга ҳаракат қилмоқда.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Киреева А.А. Инициатива пояса и пути: содержание, цели и значение // Сравнительная политика и геополитика. – 2018. – Т.9. – №3.
2. Игнатъев С.В. Юго-Восточная Азия в проекте КНР «Морской шелковый путь XXI века»: аспекты безопасности // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2018. – Т.1 №2 (39).
3. Bridging the Belt and Road Divide // https://carnegieendowment.org/files/ChinaRiskOpportunity-Belt_and_Road.pdf
4. China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia // <https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf>
5. How Has China’s Belt and Road Initiative Impacted Southeast Asian Countries? // <https://carnegieendowment.org/posts/2023/12/how-has-chinas-belt-and-road-initiative-impacted-southeast-asian-countries?lang=en>